

AMARANTGA QO‘LLANILGAN MINERAL O‘G‘ITLAR MEYORLARINI TUPROQDAGI XARAKATCHAN FOSFOR DINAMIKASIGA TA’SIRI

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich¹, Shonazarov Botirjon Erkinjon o‘g‘li²

¹NamDU dotsenti, ²NamDU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187163>

Annotatsiya. *Amarant o‘simligi uchun mineral o‘g‘itlar meyorini N180P140K90 kg/ga qilib belgilab, rejadagi fosforli va kaliyli o‘g‘itlarni 100% ni kuzda xaydov ostiga solish, azotli o‘g‘itlarni esa ekishdan oldin, chin barg chiqarganda va qolganini ro‘vaklashdan oldin solish o‘simlikni yaxshi o‘sib-rivojlanishi ta‘minlaydi. Buning natijasida, tuproqdagi xarakatchan fosfor dinamikasiga kuchli ta‘sir ko‘rsatib, dastlabkidan yillar bo‘yicha 0-30 sm qatlamda 2022 yilda 3,5 mg/kg, 2023 yilda 3,7 kg/ga va 2024 yilda esa 3,4 mg/kg ga kamayishi ta‘minlanadi.*

Kalit so‘zlar: *amarant, fosfor, mineral o‘g‘it, oziqa moddalar, o‘simlik, o‘sib-rivojlanishi, dinamika.*

Аннотация. *Установление нормы минеральных удобрений под амарант N180P140K90 кг/га, внесение 100% запланированных фосфорных и калийных удобрений под зяблевую вспашку, а также внесение азотных удобрений перед посадкой, при появлении настоящих листьев, а остальной части перед прореживанием обеспечивает хороший рост и развитие растений. В результате это окажет сильное влияние на динамику подвижного фосфора в почве, обеспечив первоначальное снижение в слое 0-30 см на 3,5 мг/кг в 2022 г., на 3,7 кг/га в 2023 г. и на 3,4 мг/кг в 2024 г.*

Ключевые слова: *amarant, fosfor, mineralnoye udobreniye, pitatelnyye veshchestva, rasteniye, rost i razvitiye, dinamika.*

Abstract. *Setting the rate of mineral fertilizers for amaranth N180P140K90 kg/ha, applying 100% of the planned phosphorus and potassium fertilizers under autumn plowing, as well as applying nitrogen fertilizers before planting, when true leaves appear, and the rest before thinning ensures good plant growth and development. As a result, this will have a strong impact on the dynamics of mobile phosphorus in the soil, ensuring an initial decrease in the 0-30 cm layer by 3.5 mg/kg in 2022, by 3.7 kg/ha in 2023 and by 3.4 mg/kg in 2024.*

Key words: *amaranth, phosphorus, mineral fertilizer, nutrients, plant, growth and development, dynamics.*

Bugungi kunda dunyo aholi sonini ortib borishi bilan ularni kerakli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash muammosi vujudga keladi. Shu bilan birgalikda ular salomatligini yaxshilash uchun dorivor o‘simliklar ekin maydonlari va hosildorligini oshirish bilan zarur dori-darmon ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish ham dolzarb bo‘lib bormoqda. Bu borada respublikamizda ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqdaki, buning oqibatida dorivor o‘simliklar ekin maydonlari kengayishi bilan ularni turlari ham ortib bormoqda. Ayniqsa, keyingi yillarda respublikamiz xududida o‘smaydigan qimmat baho dorivor o‘simliklarni respublikamizga olib kelib, turli tuproq-iqlim sharoitiga moslashtirish kabi ishlar amalga oshirib borilmoqda. Shu olib kelingan o‘simliklarni yetishtirish agrotexnikasini ishlab chiqish bilan ularni hosildorligini oshirib, ularni tarkibidagi foydali moddalarni saqlab qolishga erishish uchun ham bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu ekinlardan biri amarant o‘simligi

bo'lib, uning uchun mineral o'g'itlar muhim ahamiyat kasb etishini hamda tuproqdagi oziqa moddalar miqdoriga bo'ladigan ta'sirini aniqlash muhimdir. bu borada dunyoning ko'p joylarida ilmiy ishlar olib borilgan. Masalan, Olimlarning bergan ma'lumotlarga ko'ra, amarant o'simligi kislotali ($pH < 5,5$) va oziqa moddalari kam bo'lgan tuproqlarda yaxshi o'smaydi. Shuning uchun N:R:K=1:0,8:3 nisbatda mineral o'g'itlar berish hosildorlikni oshiradi. Ammo, bir yerga 2-3 yil ketma-ket ekilishi tuproqni sho'rlanishga va tuproqning fizik xossalarini yomonlashishiga olib kelishi mumkin [9], [10].

G.A.G'ulomova va boshqalarning [1; 10–12-b.] fikricha O'zbekiston bioxilma-xilligi o'simliklar turlariga nihoyatda boy bo'lganligi bu o'simliklardan barcha sohalarda (sanoatda, qishloq xo'jaligida, dorishunoslikda) keng foydalanish imkonini beradi. Amarant ham ana shunday o'simliklardan hisoblanadi va uni o'sish-rivojlanishi atrof muhitga hamda tuproq sharoitiga bog'liq. Amarant o'simlikgi oziqa moddalarga kam talabchan bo'lsada, ularni yetarli miqdorda bo'lishini talab qiladi. Ularning aytishicha, oziqa moddalarni azotga nisbatan 1:0,5:1,2 bo'lishini talab qiladi.

Ayrim chet ellik olimlar (Varshney va boshqalar Trucco va boshqalar amarant o'simligi uchun zarur bo'lgan oziqa moddalarini olishi uchun ko'chatlar qalinligi muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashib, azotli oziqa moddalarini yetishmasligi hosildorlikni 40% gacha kam bo'lishiga olib keladi deb aytishgan [8; 1–55-b., 6; 475–479-b.,7; 11–20-b.].

SH.T.Saidganiyeva [5; 111–114-b.] ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunda jahon bozorida dorivor o'simliklarga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Shuning uchun ham uning ekin maydonlari yildan-yilga kengayib bormoqda jumladan, O'zbekistonda ham uni katta maydonlarga ekib kelib ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Andijon viloyatining Marxamat tumanida ham amarant o'simligini dorivorlik xususiyatini saqlab qolgan holda hosildorligini oshirishga qaratilgan ilmiy ishlar olib borilmoqda. Amarant hosildorligi va uni dorivorlik xususiyatini saqlashda mineral o'g'itlarning ahamiyati kattadir. Andijon viloyati sharoitida amarant uchun 95-105 kg/ga azotli, 70 kg/ga fosfor, 50 kg/ga kaliy solish hosildorligini oshiradi. Shu bilan birgalikda tuproqning hajm massasini ortishiga, g'ovaklilikni kamayishiga olib keladi. Faqatgina, undan ko'p miqdorda ildiz va ang'iz qolishi uning xossalarini oldingi holga qaytishiga yordam beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz tajriba tizimini 1-jadvaldagi kabi qilib belgilab oldik. Unga ko'ra, tajribada 10 ta variant, 4 qaytariqdan iborat bo'lib, ular bir yarus qilib joylashtirilgan. Tajribada bitta delyankaning umumiy maydoni 240 m² ni, hisobga olish maydoni esa 100 m² ni tashkil qilib, umumiy maydoni 9600 m² ni tashkil qiladi. Tajribani olib borish, undagi fenologik kuzatuvlar, tuproq va o'simlik namunalari olish (B.A.Dospexov [3; 352-b.], «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» [2; 147-b.]) va ular tarkibini aniqlash «Metodi agroximicheskix, agrofizicheskix i mikrobiologicheskix issledovaniy v polevix xlopkovix rayonax» [4; 187-b.] metodik ishlanmalar orqali olib borildi.

Tajriba tizimi

Variant lar	Mineral o'g'itlarning yillik meyori, kg/ga			Xaydov ostiga, kg/ga		Ekish bilan birga, kg/ga	3-4 chin barg chiqargan da, kg/ga	Ildizmeva jadal rivojlanganda , kg/ga
	N	P	K	P	K			
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	140	90	140	90	-	-	-
3	90	140	90	140	90	20	40	30
4	180	140	90	140	90	40	80	60
5	180	-	90	-	90	40	80	60
6	180	70	90	70	90	40	80	60
7	180	210	90	210	90	40	80	60
8	180	140	-	140	-	40	80	60
9	180	140	50	140	50	40	80	60
10	180	140	140	140	140	40	80	60

Qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish bilan birgalikda tuproqdagi oziqa moddalariga bo'lgan ta'sirini o'rganish ham muhim tadqiqotlardan hisoblanadi. Biz tajriba olib borish davomida amarant uchun qo'llanilgan mineral o'g'itlarni tuproqning 0-30 va 0-100 sm qatlamlaridagi xarakatchan fosfor miqdori o'rganib borildi (2-jadval). Tajriba yillarida o'simlik ekilganidan keyin tuproqdagi dastlabki xarakatchan fosfor miqdorini tajriba variantlari o'rganib bordik. Shu bilan birgalikda o'simlikning o'sish fazalari bo'yicha ham tuproqning 0-30, 0-100 sm qatlamlardagi xarakatchan fosfor miqdorini tajriba variantlari bo'yicha aniqlab bordik. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, amarant uchun beriladigan fosforli va kaliyli o'g'itlarning 100% ni kuzda xaydov ostiga soldik. Azotli o'g'itlarni 20% ni ekishdan oldin, qolgan qismini o'simlik vegetatsiyasida solindi. Shuning uchun ham dastlabki olingan ma'lumotlarda mineral o'g'itlar meyorlariga bog'liq ravishda tajriba variantlari orasida sezilarli farq sezildi. Mineral o'g'itlar berilmagan 1-variantda hamda fosforli o'g'it berilmay azotli va kaliyli o'g'itlar berilgan 5-variantda dastlabki xarakatchan fosfor miqdori tuproqning 0-30 sm qatlamida mos ravishda 25,2 va 25,3 mg/kg ekanligi aniqlangan bo'lsa, 0-100 sm qatlamda esa 13,9 hamda 13,7 mg/kg ni tashkil qildi. Shuningdek, Fosforli o'g'itlar meyori 70 kg/ga qilib belgilangan 6-variantda bu variantlardan biroz ortgan va u 26,3 hamda 14,3 mg/kg ga to'g'ri keldi. Fosforli mineral o'g'itlar berilgan tajribaning qolgan variantlarda xarakatchan fosfor miqdori bo'yicha bir-biriga yaqin bo'lgan ma'lumotlar olinib, 0-30 sm qatlamda 28,1-28,4 mg/kg, 0-100 sm qatlamda esa 15,1-15,5 mg/kg oralig'ida bo'lganligi aniqlandi.

Tajribaning qolgan yillarida ham shunga yaqin ma'lumotlar olindi va ularda ham yuqoridagi qonuniyat saqlanib qoldi. Shuningdek, tajriba makon va zamonda olib borilganligi sababli ham tajriba dalasi o'zgarib bordi. Biz ham ma'lumotlar aniq bo'lishi uchun esa dala tanlab olishda oziqa moddalari miqdori bir-biriga yaqin bo'lgan dalalar olindi.

Amarant o'simligi vegetatsiyasi davomida tuproqdan oziqa moddalarini o'zlashtiradi. Bu oziqa moddalar dinamikasining o'zgarishi tajriba variantlarga berilgan mineral o'g'itlar meyoriga bog'liq bo'ldi. Masalan, mineral o'g'itlar umuman berilmagan 1-variantda xarakatchan fosfor miqdori 2022 yilda 0-30 sm qatlamda 2,5; 2023 yilda 2,3 va 2024 yilda 1,9 mg/kg ga

kamayganligi aniqlandi. Mineral o'g'itlardan N180K90 kg/ga qilib berilgan va fosforli o'g'itlar berilmagan 5-variantda dastlabkidan tajriba yillari bo'yicha 3,5; 2,4 va 3,1 mg/kg ga kamaydi. Nazorat variantdagidan ko'p kamayishi boshqa o'g'itlar berilishi hisobiga o'simlik nisbatan yaxshi o'sib rivojlanligidir. Shuningdek, N180K90 kg/ga o'g'it meyoriga 70 kg/ga fosforli o'g'it berilgan 6-variantda esa tajriba yillarida mos ravishda 3,9; 2,7 va 2,3 mg/kg ga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Tuproqdagi oziqa moddalarni fosfor solinmagan variantlardan kam o'zgarishi bu o'simliklar yaxshi o'smaganidan emas balki, solingan fosforli mineral o'g'itlar tuproqdagi xarakatchan fosfor miqdorini ko'payishiga olib keldi. Fosforli o'g'itlar eng ko'p qo'llanilgan 7-variantda esa tuproqdagi xarakatchan fosfor miqdori dastlabqidan yillar bo'yicha 3,3; 2,8; 3,4 mg/kg ga kamaygan. Bu o'simliklarni juda yaxshi o'sib rivojlanganligini bildirmaydi. Chunki, mineral o'g'itlar to'liq berilgan va o'g'itlar nisbati 1:0,8:0,5 bo'lishi o'simliklarni yaxshi o'sib rivojlanishiga olib kelib, tuproqdan ham ko'proq miqdorda oziqa moddalari o'zlashtirishini ta'minladi. Masalan, 4-variant yillar bo'yicha mos ravishda dastlabkidan 3,5; 3,7 va 3,4 mg/kg ga kamayganligini kuzatdik.

2-jadval

Tuproqdagi xarakatchan fosfor dinamikasiga ta'siri, mg/kg hisobida, 2022-2024 yillar

Variandlar	Tajriba qo'yilishidan oldingi (dastlabki)						Tajribadan keyingi					
	2022		2023		2024		2022		2023		2024	
	0-30	0-100	0-30	0-100	0-30	0-100	0-30	0-100	0-30	0-100	0-30	0-100
1	25,2	13,9	26,5	14,7	25,3	14,4	22,1	13,5	24,2	14,4	23,4	14,2
2	28,2	15,4	28,8	15,3	27,8	15,1	25,6	15,2	26,1	14,9	25,9	14,9
3	28,3	15,5	28,6	14,9	28,1	15,3	25,1	15,2	25,8	14,6	25,2	15,0
4	28,4	14,8	28,8	15,1	28,3	15,5	24,9	14,4	25,1	14,8	24,7	14,9
5	25,3	13,7	26,4	14,9	25,2	14,3	21,8	13,5	24,0	14,6	23,1	14,0
6	26,3	14,3	26,9	15,0	26,6	14,7	22,4	14,0	24,2	14,6	24,3	14,3
7	29,3	15,8	29,5	15,9	28,9	15,2	26,6	15,5	26,7	15,7	26,5	14,9
8	28,4	15,3	28,0	15,1	28,3	15,2	26,6	15,1	26,2	14,9	26,2	14,9
9	28,2	15,1	28,3	15,2	28,2	15,3	26,2	14,9	26,0	14,9	25,8	15,0
10	28,1	15,4	28,4	15,3	28,2	15,4	25,8	15,0	25,9	15,0	25,5	15,1

Bunga yaqin qonuniyat tuproqning 0-100 sm qatlamida ham saqlanib qoldi ammo, bu qatlamda oziqa moddalarning o'zgarishi kam bo'lganligini o'simlik ildiz sistemasini tuproqning pastki qatlamlariga chuqur kirib bormasligi bilan bog'lash mumkin. Tajriba yillari bo'yicha ham bir-biriga yaqin bo'lgan ma'lumotlar olindi.

Xulosa qilib aytganda, amarant o'simligi uchun mineral o'g'itlarni N180R140K90 kg/ga qilib belgilash o'simlikni yaxshi o'sib-rivojlanishi bilan birgalikda tuproqdagi xarakatchan fosfor dinamikasiga kuchli ta'sir ko'rsatib, dastlabkidan yillar bo'yicha 0-30 sm qatlamda 2022 yilda 3,5 mg/kg, 2023 yilda 3,7 kg/ga va 2024 yilda esa 3,4 mg/kg ga kamayishi ta'minlandi.

1. G‘ulomova G.A., G‘ulomov G.SH., Asqarov A..A. Amarantning biologik tabiatini kimyoviy tarkibiga bog‘liqligi. Yangi o‘zbekiston talabalari axborotnomasi 1-jild, 7-son, 10-12-b.
2. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari/Uslubiy qo‘llanma. – Toshkent. O‘zPITI, 2007 –B. 147.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – Колос, 1985., 248-255-б.
4. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. Издание 5–е, Ташкент, 1973., 187-б.
5. Saidganiyeva Sh.T., Tufliyev N.X Amarant o‘simligining biologik xususiyatlari va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati Agrar fani xabarnomasi 1(85)2021 yil.
6. Trucco F, Hager A..G, Tranel P.G Acetolactate synthase mutation conferring imidazolinone-specific herbicide resistance in *Amaranthus hybridus*. *J Plant Physiol*, 2006, 163:475–479-pp.
7. Trucco F, Tranel P.J *Amaranthus*. In: Kole C (ed) *Wild crop relatives: genomic and breeding resources, vegetables*. Springer, Berlin, 2011, pp 11–20.
8. Varshney R.K, Mohan S.M, Gaur P.M, Gangarao N, Pandey M.K, Bohra A et al Achievements and prospects of genomics-assisted breeding in three legume crops of the semi-arid tropics., 2013, *Biotechnol Adv* 31:1–55.
9. <https://propozitsiya.com/ru/vyrashchivaniya-amaranta-voprosy-i-otvety>
10. <https://propozitsiya.com/ru/vyrashchivaniya-amaranta-voprosy-i-otvety>